

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Київський авіаційний інститут»

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO
L'Ateneo tra i due mari

UKRAINIAN STATE
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGIES

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ТЕРИТОРІЙ та ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА

Тези доповідей III міжнародної науково-
методичної конференції
21 - 22 травня 2026 року

Київ–Лечче –Брістоль–2026

Ministry of Education and Science of Ukraine
National University «Kyiv Aviation Institute»

**PROTECTION OF THE POPULATION,
TERRITORIES and CRITICAL
INFRASTRUCTURE OBJECTS –
EDUCATION, SCIENCE, PRACTICE**

**Proceedings of III International
Scientific and Methodical Conference
May 21 – 22, 2026**

Kyiv — Lecce — Bristol - 2026

ДИСТАНЦІЙНА ІНДИКАЦІЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ПІСЛЯ РУЙНУВАННЯ ГРЕБЛІ

Максименко В.О.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків,
Україна

Безсонний В.Л.

Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця, м. Харків, Україна

Актуальність. Руїнування греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року спричинило одну з наймасштабніших гідроекологічних трансформацій нижнього Дніпра. Подія поєднала ознаки техногенної аварії на об'єкті критичної інфраструктури, воєнно зумовленої екологічної загрози та довготривалої ландшафтної перебудови. Внаслідок швидкого спрацювання водосховища відбулися різке скорочення відкритої водної поверхні, оголення значних площ донних відкладів, зміна гідрологічних зв'язків, формування залишкових водойм і нових ділянок потенційного вторинного забруднення.

Особливістю моніторингу цієї території є обмеженість традиційних польових досліджень через бойові дії, мінну небезпеку та складність доступу до окремих ділянок колишньої акваторії. За таких умов дистанційне зондування Землі стає не лише допоміжним, а базовим інструментом оперативної екологічної індикації. Відкриті дані Sentinel-2 дають змогу безпечно фіксувати просторовий масштаб змін, порівнювати різні часові зрізи та відтворювано оцінювати динаміку водної поверхні, оголених субстратів і рослинного покриву [1-3].

Мета роботи – виявити та узагальнити основні просторово-часові зміни Каховського водосховища після руїнування греблі за даними Sentinel-2 L2A із застосуванням спектральних індексів NDWI та NDVI для індикації відкритої водної поверхні, оголених донних відкладів і початкового заростання осушеного ложа.

Матеріали та методи. Інформаційною основою дослідження були малохмарні мультиспектральні сцени Sentinel-2 MSI рівня L2A за 2023 рік, отримані через Copernicus Data Space Ecosystem. Для порівняльного аналізу використано три ключові часові зрізи: 25 травня 2023 року – передаварійний стан; 25 червня 2023 року – післяаварійний стан на 19-й день після руїнування греблі; 3 жовтня 2023 року – осінній стан території, придатний для оцінювання появи рослинного покриву.

Для індикації відкритої водної поверхні застосовано нормалізований різницевий індекс води $NDWI = (B3 - B8) / (B3 + B8)$, де B3 – зелений канал, B8 – ближній інфрачервоний канал Sentinel-2 [4]. Для виявлення фотосинтетично активної рослинності використано індекс $NDVI = (B8 - B4) /$

(B8 + B4), де B4 – червоний канал [5]. Додатково виконано візуальне дешифрування знімків у природних кольорах і аналіз частотного розподілу значень пікселів. Результати інтерпретувалися як індикативні, оскільки без повної польової валідації вони не можуть розглядатися як остаточна кількісна класифікація площ води, рослинності та оголених субстратів.

Результати. Передаварійний знімок від 25.05.2023 засвідчив збереження Каховського водосховища як цілісного штучного водного об'єкта. У межах акваторії домінували додатні значення NDWI, характерні для відкритої водної поверхні. Прибережні ділянки й прилеглі агроландшафти мали нижчі або від'ємні значення NDWI та локально підвищені значення NDVI, що відповідало рослинному покриву за межами основного водного дзеркала.

Післяаварійна сцена від 25.06.2023 показала різку зміну просторової організації території. Суцільне водне дзеркало, характерне для передаварійного стану, трансформувалося у вузьке русло Дніпра, систему залишкових водойм, перезволожений пониження й великі площі оголених донних відкладів. Додатні значення NDWI зберігалися переважно в межах активного русла, локальних депресій і залишково-водних форм. Значна частина площі, яка до руйнування греблі відповідала воді, на червневій сцені характеризувалася близькими до нуля або від'ємними значеннями NDWI.

Осіння сцена від 03.10.2023 засвідчила наступний етап трансформації – появу фотосинтетично активного рослинного покриву на частині осушеного ложа водосховища. Додатні значення NDVI фіксувалися переважно на ділянках із достатнім залишковим зволоженням, поблизу руслових і залишково-водних форм, а також у понижених частинах колишнього дна. Менш виразні значення індексу були властиві сухішим або нестабільним субстратам, де заростання мало фрагментарний характер.

Частотний аналіз NDVI підтвердив зміщення значної частини пікселів у додатний діапазон, що узгоджується з візуальним дешифруванням «позеленіння» території. Водночас збереження пікселів із низькими або від'ємними значеннями відображає присутність залишкових водойм, відкритих донних відкладів, перезволожених ділянок і слабо вегетованих поверхонь. Отже, після руйнування греблі сформувалася мозаїчна структура, у якій поєднуються руслові, залишково-водні, болотисті, лучні та оголені субстратні ділянки.

Екологічна інтерпретація отриманих результатів є неоднозначною. З одного боку, поява рослинного покриву може свідчити про початок стихійного відновлення окремих заплавних, лучних і болотних біотопів нижнього Дніпра. З іншого боку, осушені донні відклади можуть містити забруднювальні речовини, накопичені за десятиліття функціонування водосховища, а їх аерація, пилове перенесення, змив у залишкові водойми або загоряння рослинності створюють додаткові ризики для населення, території і компонентів довкілля.

Висновки. 1. Дані Sentinel-2 L2A у поєднанні з індексами NDWI та NDVI є придатним інструментом оперативної дистанційної індикації масштабних гідроекологічних змін у зоні обмеженого або небезпечного доступу.

2. Руйнування греблі Каховської ГЕС спричинило перехід від цілісного штучного водного об'єкта до мозаїки руслових, залишково-водних, оголених і вегетованих ділянок.

3. Поява додатних значень NDVI восени 2023 року свідчить про ранньосукцесійне заростання частини осушеного ложа, але не дозволяє безпосередньо визначити видовий склад рослинності.

4. Подальший моніторинг доцільно здійснювати шляхом поєднання оптичних даних Sentinel-2, радарних знімків Sentinel-1, часових рядів спектральних індексів, цифрових моделей рельєфу та, за можливості, наземної валідації.

Список літератури

1. Shumilova O., Sukhodolov A., Osadcha N. et al. Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfare in Ukraine. *Science*. 2025. Vol. 387, No. 6739. P. 1181-1186. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adn8655>.

2. Lischenko L., Kozlova A., Andreiev A. Mapping of the spatiotemporal transformations of the former Kakhovka reservoir bed after dam destruction using Sentinel-2 satellite imagery. *Ukrainian Journal of Remote Sensing*. 2025. Vol. 12, No. 4. P. 29-37. DOI: <https://doi.org/10.36023/ujrs.2025.12.4.296>.

3. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*. 2012. Vol. 120. P. 25-36. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>.

4. McFeeters S. K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*. 1996. Vol. 17, No. 7. P. 1425-1432. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431169608948714>.

5. Tucker C. J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*. 1979. Vol. 8, No. 2. P. 127-150. DOI: [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0).

ШЛЯХИ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ХІМІЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Синило К.В., Гроза В.А., Слинюк В. О.

Національний університет «Київський авіаційний інститут», м.Київ, Україна

Надзвичайні події, спричинені вибухом небезпечних хімічних речовин, характеризуються інтенсивним розповсюдженням шкідливих чинників та важкістю їхніх наслідків. Ураження цивільного населення можливе шляхом вдихання токсичних сполук, контакту із забрудненими об'єктами або розповсюдження забруднення у довкілля. Особливу загрозу становлять об'єкти хімічної промисловості, розташовані поблизу житлових районів або закладів соціального призначення, що збільшує ймовірність масштабної шкоди для населення.